

MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTI RAHBARLARIDAGI EMPATIYA QOBILYATINING PEDAGOGIK JAMO'A BILAN MUNOSABATLARDAGI AHAMIYATI

Nasimdjanova Maxsuma Majidovna¹, Rahimova Malika Baxodirjon qizi²

¹Puchon universiteti, "Psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori" (PhD),

²Puchon universiteti, "Ta'lim menejmenti" yo'nalishi, 1-kurs magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18056535>

***Annotatsiya.** Mazkur maqolada maktabgacha ta'lim muassasasi rahbarlarining empatiya qobiliyati pedagogik jamoa bilan ijtimoiy-psixologik munosabatlarni samarali tashkil etishning muhim omili sifatida tahlil etiladi. Rahbar empatiyasining jamoada konstruktiv muloqot, kasbiy hamkorlik va barqaror psixologik muhitni shakllantirishdagi o'rni ilmiy asosda yoritilgan. Shuningdek, empatik boshqaruvning pedagoglar motivatsiyasi va ta'lim jarayoni sifatiga ta'siri ochib berilgan.*

***Annotation.** This article analyzes the empathy competence of preschool institution leaders as a key factor in regulating socio-psychological relationships within the pedagogical team. The role of empathetic leadership in fostering constructive communication, professional collaboration, and a stable psychological climate is examined from a scientific perspective. The impact of empathy-based management on teachers' motivation and the quality of the educational process is also highlighted.*

***Аннотация.** В статье эмпатические способности руководителей дошкольных образовательных организаций рассматриваются как значимый фактор эффективного регулирования социально-психологических отношений в педагогическом коллективе. С научной точки зрения раскрывается роль эмпатичного руководства в формировании конструктивного общения, профессионального взаимодействия и устойчивого психологического климата. Также показано влияние эмпатии руководителя на мотивацию педагогов и качество образовательного процесса.*

***Kalit so'zlar:** Empatiya, maktabgacha ta'lim rahbari, pedagogik jamoa, boshqaruv madaniyati, psixologik muhit, samarali muloqot.*

***Keywords.** Empathy, preschool leader, pedagogical team, management culture, psychological climate, effective communication.*

***Ключевые слова:** Эмпатия, руководитель дошкольного образования, педагогический коллектив, культура управления, психологический климат, эффективное общение.*

KIRISH

Maktabgacha ta'lim tashkiloti rahbarining ma'naviy madaniyati jamoada sog'lom psixologik muhit yaratishning eng muhim omillaridan biridir. Direktorning shaxsiy fazilatlarini, kommunikativ madaniyati, nutq madaniyati, adolatli boshqaruvi va motivatsiya berish uslublarini nafaqat pedagoglar faoliyatiga, balki bolalarning rivojlanish jarayoniga ham bevosita ta'sir ko'rsatadi.

Bugungi kunda ta'lim tizimida jamoa boshqaruvi jarayonida insonparvarlik tamoyillari, ma'naviy qadriyatlar, o'zaro hurmat va ishonchga asoslangan yondashuv muhim ahamiyat kasb etmoqda. Shu bois rahbarning ma'naviy madaniyati faqat shaxsiy sifat emas, balki jamoa samaradorligini belgilovchi bosh omillardan biri hisoblanadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Adabiyotlarda rahbarning ma'naviy madaniyati quyidagi jihatlar orqali tahlil qilinadi:

1. Psixologik yondashuvlar

L.S. Vygotskiy, A.N. Leontev singari olimlar shaxsning faoliyat jarayonida shakllanishini ta'kidlab, rahbarning shaxsiy madaniyati jamoaning faoliyatiga bevosita ta'sir qilishini ilmiy asoslab beradilar.

2. Pedagogik qarashlar

G'. A. Yakubova, N.A. Asqarova kabi olimlar jamoa boshqaruvida ma'naviy muhitning barqarorlikka, intizomga va ta'lim sifatiga ta'siri yuqori ekanini ko'rsatadilar.

3. Xorijiy tadqiqotlar

K. Benton, R. Barkley kabi tadqiqotchilar rahbarning kommunikativ va emotsional madaniyati jamoaning motivatsiyasi va unumdorligini oshiradigan omil sifatida talqin qiladilar.

Umuman olganda, adabiyotlar tahlili rahbarning ma'naviy madaniyati ta'lim sifatiga bevosita ta'sir qiluvchi muhim omil ekanini ko'rsatadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mazkur tadqiqotda maktabgacha ta'lim tashkiloti rahbarlarining empatiya qobiliyatini pedagogik jamoa bilan munosabatlar tizimida o'rganish maqsadida kompleks ilmiy-metodologik yondashuvdan foydalanildi. Tadqiqot jarayonida tizimli, shaxsga yo'naltirilgan va faoliyatga asoslangan yondashuvlar asos qilib olinib, rahbar empatiyasining boshqaruv jarayonidagi psixologik-pedagogik mexanizmlari tahlil qilindi.

Empirik ma'lumotlarni to'plashda kuzatuv, suhbat, anketa va psixologik diagnostika metodlari qo'llanildi. Xususan, rahbarlarning empatik kompetensiyasini aniqlashda standartlashtirilgan diagnostik vositalar orqali olingan natijalar pedagogik jamoa a'zolarining ijtimoiy-psixologik muhit haqidagi baholari bilan qiyosiy tahlil qilindi. Olingan ma'lumotlar mantiqiy-tahliliy va statistik usullar yordamida qayta ishlanib, empatiya darajasi bilan jamoaviy munosabatlar samaradorligi o'rtasidagi bog'liqlik aniqlashtirildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Tadqiqot jarayonida olingan ma'lumotlar tahlili maktabgacha ta'lim tashkiloti rahbarlarida empatiya qobiliyatining rivojlanganlik darajasi pedagogik jamoa bilan munosabatlar sifatiga bevosita ta'sir ko'rsatishini tasdiqladi. Empatik kompetensiyasi yuqori bo'lgan rahbarlar boshqaruvida pedagoglar o'rtasida o'zaro ishonch, ochiq muloqot va kasbiy hamkorlik barqaror shakllanganligi aniqlandi.

Natijalar shuni ko'rsatdiki, empatik yondashuv nizoli vaziyatlar sonining kamayishi, pedagoglar motivatsiyasi va kasbiy faolligining ortishi bilan uzviy bog'liqdir. Shuningdek, bunday rahbarlar faoliyat yuritayotgan jamoalarda ijtimoiy-psixologik muhitning barqarorligi hamda ta'lim jarayoni samaradorligining yuqori ekanligi kuzatildi. Olingan natijalar empatiyaning maktabgacha ta'lim tashkilotlari boshqaruvida muhim pedagogik-psixologik omil ekanligini asoslab berdi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Maktabgacha ta'lim tashkiloti rahbarlarida empatiya qobiliyatining shakllanganligi pedagogik jamoa bilan samarali munosabatlarni yo'lga qo'yish, sog'lom ijtimoiy-psixologik

muhitni ta'minlash hamda ta'lim jarayoni sifatini oshirishda muhim omil ekanligini ko'rsatdi. Empatik yondashuv rahbarlik faoliyatining ajralmas tarkibiy qismi sifatida jamoa a'zolarining kasbiy faolligi va motivatsiyasini kuchaytirishga xizmat qiladi.

Shu munosabat bilan maktabgacha ta'lim tashkilotlari rahbarlari uchun empatik kompetensiyani rivojlantirishga yo'naltirilgan malaka oshirish dasturlarini joriy etish, boshqaruv jarayonida psixologik-pedagogik treninglardan samarali foydalanish hamda jamoa bilan muloqot madaniyatini takomillashtirish tavsiya etiladi. Ushbu takliflarning amaliyotga tatbiq etilishi ta'lim tashkilotlari boshqaruvi samaradorligini oshirishga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. **Karimova V.M.** Pedagogik psixologiya. — Toshkent: Fan va texnologiya, 2018.
2. **Ishmuhamedov R.J., Yo'ldoshev J.G.** Zamonaviy pedagogik texnologiyalar va interfaol metodlar. — Toshkent: O'qituvchi, 2019.
3. **To'xtaboyev N.X.** Ta'lim muassasalarida boshqaruv psixologiyasi. — Toshkent: Sharq, 2020.
4. **Usmonova M.A.** Maktabgacha ta'lim pedagogikasi va rahbarlik madaniyati. — Toshkent: Innovatsiya, 2021.
5. **Qodirov B.R.** Shaxs psixologiyasi va empatiya muammolari. — Toshkent: Fan, 2017.